

TÍTULO DO TRABALHO: O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA PROPICIA A COMPREENSÃO DA FÍSICA

Douglas Borreio Maciel dos Santos

Marcos Roberto de Godoi

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo a possibilidade da inserção da Modelagem Matemática com a intenção de desenvolver possíveis atividades de serem trabalhadas no âmbito escolar por meio da interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Matemática. Sendo que o ensino de física atualmente restringe-se predominantemente de aulas tradicionais e para isso realizou-se uma pesquisa bibliográfica apoiando nas contribuições de autores como Burak (1992) e Bassanezi (2004). As tarefas envolvem a aplicação de situações questionadoras, por parte do docente, e também a elaboração de resoluções explicativas, por parte dos estudantes.

Elas devem envolver os alunos na elaboração e resolução de experiências inclusive de ensinar conceitos trabalhosos de serem compreendidos, assim como o conceito de carga elétrica. Os experimentos utilizados são interessantes e simultaneamente de simples realização, sem a preocupação de uma organização morosa ou dificultosa.

Dada a importância de relacionar experiências com assuntos físicos torna-se necessário apresentar metodologias por meio de material didático de fácil manipulação pelos estudantes, visando contribuir o trabalho dos docentes de física desejando incentivar novas maneiras de construir o conhecimento para uma aprendizagem significativa, estimulando a participação de discentes no entendimento de assuntos de Física. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio.

Palavras-Chave: Modelagem Matemática, Eletrostática e Interdisciplinaridade

Abstract

The objective of this article is to consider the possibility of inserting Mathematical Modeling with the intention of developing possible activities to be worked on in the school environment through interdisciplinarity between the disciplines of Physics and Mathematics. Since physics teaching is currently restricted predominantly to traditional classes, bibliographical research was carried out based on the contributions of authors such as Burak (1992) and Bassanezi (2004). The tasks involve the application of questioning situations, by the teacher, and also the elaboration of explanatory resolutions, by the students.

They must involve students in the development and resolution of experiments, including teaching concepts that are difficult to understand, as well as the concept of electrical charge.

The experiments used are interesting and simultaneously simple to carry out, without the worry of time-consuming or difficult organization.

Given the importance of relating experiences with physical subjects, it is necessary to present methodologies through teaching material that is easy to handle by students, aiming to contribute to the work of physics teachers, wanting to encourage new ways of building knowledge for meaningful learning, encouraging participation of students in understanding Physics subjects. The research was developed with 2nd year high school students.

Keywords: Mathematical Modeling, Electrostatics and Interdisciplinarity

1. Introdução

Esta pesquisa tem como objetivo a possibilidade da inserção da Modelagem Matemática com a intenção de desenvolver possíveis atividades de serem trabalhadas no âmbito escolar por meio da interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Matemática. Para realizar essa proposta, usa-se a modelagem de um experimento sobre os princípios da eletrostática e uma aplicação deste tema relacionando-o com o cotidiano, materiais de fácil manipulação. Atualmente o ensino de Física consiste predominantemente de uma didática de ensino tradicional que, sem o auxílio de outras metodologias, não proporciona aos discentes a aprendizagem das competências que essa disciplina deve desenvolver de acordo com os objetivos da nossa educação.

Para realizar esta pesquisa propusemos aos estudantes do 2º ano do ensino médio de logística o tema princípios da eletrostática, por se tratar de uma abordagem experimental na qual os alunos podem manifestar, constatar por meio desses experimentos os conteúdos relacionados no dia a dia.

A escolha desta turma deve-se ao fato de que, nesse momento, os alunos da turma de logística estejam aprendendo conceitos que diz respeito à eletrostática, conforme sugere a matriz curricular do curso.

2. Modelagem Matemática interagindo com a Física

O ensino tradicional na aula Física, algumas vezes, requer somente “no entendimento da instituição escolar” o simples fato de “decorar as fórmulas”. Atualmente, percebe-se que, na visão dos alunos, não estão sendo proporcionados um ensino ao qual eles consigam relacionar os fenômenos naturais ao cotidiano, mas

sim uma mera mecanização. Com o intuito de auxiliar essa disciplina, propomos desenvolver durante as aulas o uso da Modelagem Matemática e para isso trabalhamos as etapas da modelagem desenvolvidas por Burak (1992).

Segundo Burak e Martins (2015, p.102), a modelagem, como metodologia de ensino, contribui para que o ensino de matemática supere, de forma gradativa, o ensino estanque e compartimentalizado, além de romper com a forma usual de se conduzir o ensino de matemática.

A escolha de um tema para ser desenvolvido em Modelagem Matemática partedo interesse do grupo ou dos grupos de estudantes envolvidos. A pesquisa exploratória proporciona informações relativas ao que se pretende pesquisar. As informações podem proceder de pesquisa bibliográfica ou aproximada de uma pesquisa de campo, e depende do nível de ensino em que esteja sendo trabalhado. Para o levantamento dos problemas, os dados coletados na pesquisa exploratória dão sustentação à etapa de levantamento dos problemas relativos ao tema. De posse do material coletado, o professor, como mediador, incentiva os alunos a elaborarem questões que mereçam ser investigadas e que consigam ter relação com a matemática, possibilitando aos discentes a compreensão e o exercício de concepções matemáticas. Na etapa de resolução dos problemas tem-se o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, no qual se faz uso de todo o ferramental matemático disponível ao estudante.

Outra etapa importante para estes pesquisadores é a etapa que se refere a análise crítica da solução de problemas. Esse momento muito rico e especial para analisar e discutir a solução além das demais encontradas. Conforme dito anteriormente, essas escolhas pelos temas só farão sentido se o desenvolvimento em modelagem partir da ação do professor e do interesse dos alunos envolvidos.

2.1 Breve descrição dos Princípios da Eletrostática

O princípio da conservação de cargas elétricas consiste num sistema eletricamente isolado, onde a soma algébrica das cargas elétricas permanece constante. Na física, um sistema eletricamente isolado é um conjunto de corpos que não trocam cargas elétricas com o meio exterior. Para o ensino médio, normalmente

são ensinados os tipos de eletrizações mais triviais ao qual os alunos conhecem, que são: a eletrização por atrito, por contato e por indução.

A eletrização por atrito consiste em dois corpos distintos, que inicialmente neutros são atritados entre si, permitindo a passagem de elétrons de um corpo para o outro, donde, no fim do processo os corpos apresentam-se eletrizados com sinais contrários. É de se referir que esse tipo de eletrização obedece a série triboelétrica, que é composta por corpos como: a pele humana seca, o vidro, a seda, a lã, o teflon dentre outros. Vale lembrar que essa série é composta na forma:

Tabela 1 – Série triboelétrica

Pele humana seca
Couro
Vidro
Quartzo
Cabelo humano
Nylon
Seda
Alumínio
Papel
Madeira
Âmbar
Metais (alumínio, cobre, prata, ouro)
Plásticos
Teflon

Desde a Grécia antiga, conhecia-se o processo de eletrização por atrito, mas foi em 1733, que o químico e físico francês Charles François de Cisternay du Fay (1698-1739 d.C.) realizou experimentos, e propôs que a eletricidade existia em dois tipos, e o atrito entre dois corpos (vidro e papel) podem fazer com que eles troquem esses tipos entre si. Corpos com o mesmo tipo de eletricidade se repelem, e corpos com tipos diferentes se atraem. O tipo de eletricidade presente no vidro atritado por lã

foi chamado de “eletricidade vítrea”, e o presente no âmbar de “eletricidade resinosa”¹

Já a eletrização por contato consiste em eletrizar um corpo inicialmente neutro com outro corpo previamente eletrizado, por exemplo: se um dos corpos estiver carregado com cargas positivas, estas irão atrair os elétrons do corpo neutro, fazendo com que esse corpo também fique carregado como positivamente.

Por outro lado, a eletrização por indução se refere ao processo de aproximação entre um corpo eletrizado, denominado de indutor, e entre um corpo neutro, chamado de induzido. Ao ligar-se o induzido a um fio terra, por exemplo, haverá um escoamento de elétrons, seja da terra ao induzido ou do induzido à terra, fazendo com que este se eletrize com sinal contrário a depender do indutor.

2.2 Referencial Teórico

A perspectiva de modelagem de Burak (2016) é orientada por uma concepção de Educação Matemática pautada nas ciências humanas e sociais. O autor afirma, que o embasamento teórico que sustenta essa visão se assenta nas teorias: construtivista, sociointeracionista e da aprendizagem significativa e em uma visão epistemológica de ciência, que contempla outras áreas do conhecimento, dentre elas a psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia dentre outras, além da matemática. (Burak, 2016, p. 18).

Em Burak e Aragão (2012, p.88), a modelagem é compreendida como um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano das pessoas, ajudando-as a fazer previsões e a tomar decisões. Para os autores, a concepção de modelagem matemática parte de dois argumentos:

1) o interesse do grupo de pessoas envolvidas;

2) para o levantamento dos problemas, em que os dados coletados na pesquisa exploratória dão sustentação à etapa de levantamento do problema ou problemas relativos ao tema.

Os autores dão a entender ainda que, de posse dos materiais coletados, o professor, como mediador, incentive os alunos a elaborarem questões que mereçam

¹ Informação do material de aula do Laboratório de Eletricidade e Magnetismo: Introdução à Eletrostática, da USP – São Carlos.

ser investigadas e que consigam ter relação com a matemática, possibilitando-os a compreensão e o exercício de concepções matemáticas.

Na etapa de resolução dos problemas tem-se o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, no qual se faz uso de todo o ferramental matemático disponível no estudante.

Uma outra etapa e não menos importante concerne a análise crítica da solução de problemas. Essa etapa é um momento muito rico e especial para analisar e discutir a solução encontrada pelo aluno. Esse contexto é marcado pela criticidade dos alunos, pois é nessa ocasião que se desenvolve a reflexão, coerência e validação dos objetos em uma situação real.

Podemos mencionar, que das etapas apresentadas por Burak e Aragão (2012) os alunos participam das escolhas dos temas, da pesquisa exploratória, do levantamento e da resolução dos problemas, do desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e da análise crítica, bem como da solução de problemas.

Assim, os alunos de cada grupo podem realizar percursos diferentes para encontrar a resolução do problema, durante a atividade. Pode acontecer que, durante o trabalho com a modelagem matemática, seja preciso tornar o processo adequado, caso os alunos, na etapa de resolução do problema, ainda não tenham trabalhado com conteúdo matemáticos fundamentais para encontrar as soluções. Nessa situação, o professor, como mediador, poderá sugerir situações que proporcionem a construção desse conhecimento.

Podemos ressaltar que nas etapas propostas por Burak (2008) o trabalho se desenvolve com a interação entre professor, aluno e ambiente, sem que um desses aspectos seja mais importante que outro, isto é, todos contribuem igualmente para o processo.

Ademais, a modelagem propicia a interação entre professor e aluno, pois desperta o interesse do discente para desenvolver o conteúdo matemático, garantindo-lhe autonomia para escolher o tema a ser estudado e pesquisado. Isso permite que docentes e discentes atuem na solução de um problema como agentes investigativos na coleta de dados, durante as investigações, como questionadores e preparadores de situações-problema do cotidiano.

2.3 A interdisciplinaridade e a Modelagem Matemática

A modelagem matemática e a interdisciplinaridade na educação podem se relacionar se conectar, pois a modelagem matemática parte do interesse dos discentes/docentes escolhendo um tema não matemático, ou seja, de outro campo disciplinar, propiciando a integração de outras disciplinas.

Um dos pressupostos do enfoque interdisciplinar é estabelecer a interação entre duas ou mais disciplinas, com o objetivo de enriquecer e tornar mais abrangente a proposta curricular. Os pesquisadores de interdisciplinaridade ainda não chegaram num consenso sobre o estabelecimento de uma definição única para esse termo.

Segundo FAZENDA (2016, p. 66): “a indefinição sobre interdisciplinaridade origina-se ainda dos equívocos sobre o conceito de disciplina”. Esse dissenso está relacionado ao contraponto entre a parte e o todo, que nos remete a um novo modo de conexão à realidade, tangível. Isso se dá por meio de uma nova aproximação, a qual deve estar subordinada a um procedimento essencialmente prático. Nesse caso, o agir tornar-se o lugar de início e confluência entre o fazer e o pensar.

Essa controvérsia em relação a interdisciplinaridade não nos impede de optar por uma concepção que nos pareça mais adequada. O importante é utilizar a interdisciplinaridade com o objetivo de sobrepujar o ensino formal, estanque, que dificulta a atribuição de significados aos objetos matemáticos estudados pelos discentes. Morin (2000, p.45) afirma que “o parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que está tecido junto”. MORIN (2000,p.45)

Segundo Morin (2000), as disciplinas como estão estruturadas só servirão para isolar os objetos do seu meio e isolar partes de um todo. A educação deve romper com essas fragmentações para mostrar as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro.

Fazenda (2016), afirma que, o que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do pensar, num construir. Ela não se aplica de maneira segmentada, porém de um sistema agregado e informativo com todas as disciplinas. De acordo com os PCN do Ensino Fundamental (1997, p.31)

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles. Questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas.

Para Japiassu (1976, p.74): “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.

Trindade (2008, p. 73) ao discorrer sobre interdisciplinaridade sustenta que:

Mais importante do que defini-la, porque o próprio ato de definir estabelece barreiras, é refletir sobre as atitudes que se constituem como interdisciplinares: atitude de humildade diante dos limites do saber próprio saber, sem deixar que ela se torne um limite; a atitude de espera diante do já estabelecido para que a dúvida apareça e o novo germine; a atitude de deslumbramento ante a possibilidade de superar outros desafios; a atitude de respeito ao olhar o velho como novo, ao olhar o outro e reconhecê-lo, reconhecendo-se; a atitude de cooperação que conduz às parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das disciplinas, que propiciam as transformações, razão de ser da interdisciplinaridade. Mais que um fazer, é paixão por aprender, compartilhar e ir além.

Segundo o pesquisador, desenvolver uma atividade educacional envolvendo a interdisciplinaridade é relacionar as disciplinas em uma temática para construir o conhecimento, sem fragmentar as mesmas, dialogando e compreendendo de uma forma global. Por isso, quando se trabalha com a interdisciplinaridade o estudante torna-se o protagonista do estudo proposto.

A modelagem matemática possibilita aos educandos serem autônomos de seu conhecimento, mediante a matemática se relacionando com as demais disciplinas investigando situações sociais. Se considerarmos que nos anos iniciais tem-se uma rotina organizada por um professor generalista, que atua com diferentes áreas (Brasil, 1996), a interdisciplinaridade pode se constituir como uma das principais características do ensino dessa etapa.

De acordo com Franchi (2002), a modelagem está diretamente ligada com a ideia de interdisciplinaridade, haja vista ela favorecer em encontrar soluções para um determinado problema sendo que, para isso, muitas vezes é necessária a utilização de conceitos nem sempre matemáticos, mas relacionados diretamente com a questão investigada.

Para as autoras Tomaz e David (2008), a interdisciplinaridade pode se entendida como uma possibilidade de promover atividades escolares a partir de

práticas sociais que envolvem alunos, professores e disciplinas, e que mobilizem aprendizagens consideradas relacionadas. A interdisciplinaridade se configura, pela participação dos alunos e professores nas práticas escolares no momento em que elas são desenvolvidas, e não pelo que foi proposto a priori. (Tomaz, Davis, 2008, p. 26).

Borgo e Burak (2011) salientam a necessidade de romper com a visão disciplinar presente na escola, pois esta reduz as compreensões sobre o processo de ensino e aprendizagem, limitando-se ao criticado ato tradicional. Para os autores promover aulas interdisciplinares é um desafio, porém a modelagem favorece esse diálogo, considerando-se que se inicia de um assunto e favorece a oportunidade para debates.

Por isso, ao se discutir a educação sobre um olhar interdisciplinar, esta se define por um método para o desenvolvimento do ser visto que, segundo Morin (2006), que este ser humano é uma unidade complexa, pois é ao mesmo tempo físico, biológico, cultural e psicológico.

Assim, a modelagem matemática na forma concebida sobre a educação matemática é uma possibilidade para tornar possível essa maneira de compreender a educação.

Ao desenvolver uma atividade envolvendo a modelagem matemática e a interdisciplinaridade, seguindo o interesse dos estudantes a partir da escolha do assunto, percebe-se maior envolvimento dos discentes durante o processo, propiciando compreender a matemática interligada às demais disciplinas e a sua função para a sociedade.

3. Metodologia da Pesquisa

A definição da metodologia de pesquisa levou em conta, a saber: Como iniciativas de aulas de física de forma diversificada com o uso de modelagem, na perspectiva de Burak, que contribuem para o desenvolvimento de conhecimentos físicos.

Considerou-se que os pressupostos de uma pesquisa qualitativa e interpretativa seriam adequadas para o escopo da pesquisa, pois, em uma aula de

física, a percepção do pesquisador é fundamental para a observação dos fenômenos empíricos.

Em relação à pesquisa qualitativa, Marconi e Lakatos (2010) explicam que a abordagem qualitativa se trata de uma pesquisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. Assim, a ênfase da pesquisa qualitativa está nos processos e nos significados. Por meio dos registros alcançados pela observação, faz-se necessário descrever o local, o sujeito, o evento mais importantes durante a atividade e reconstruir as conversas do observador.

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados que, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto.

Para a coleta de dados são necessários: fotos, filmagens em vídeo e registros dos alunos.

Para Ludke e André (2014), ao se iniciar cada registro, o observador deve indicar o dia, a hora, o local da observação e o período de duração e, ao proceder às anotações, deve deixar uma margem para posterior codificação e/ ou comentários que se acrescente.

Desse modo, a pesquisa qualitativa apresenta técnicas que têm em vista relatar e explicar elementos do ambiente em que está acontecendo o estudo, oportunizando ao pesquisador a familiaridade entre objeto de estudo e os sujeitos, proporcionando autonomia e reflexão na estrutura de seu estudo.

Essa pesquisa é do tipo qualitativa que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 108): constitui uma estratégia que envolve não só a observação direta, mas todo um conjunto de técnicas metodológicas prevendo maior envolvimento do pesquisador.

Por meio dos registros alcançados pela observação, faz-se necessário descrever o local, o sujeito, o evento mais importantes durante a atividade e reconstruir as conversas do observador.

Essa pesquisa foi realizada na turma do 2º ano, com 40 alunos do turno da tarde, situada no município de Franco da Rocha, durante o início do primeiro semestre do ano letivo de 2024, a duração dessa pesquisa foi de quatro semana. Essa

pesquisa, dessa forma, se qualifica por ser um relato de experiência vivenciada pelos estudantes do Ensino Médio na construção de conceitos básicos de eletrostática, a partir da utilização de experiências. Durante a realização de nosso trabalho, as ações consistiam na realização de experiências com o objetivo de verificar a eficácia da metodologia utilizada. Foram realizadas duas experiências em sala de aula relacionando a eletrização e os processos de eletrização. Para isso, os discentes foram divididos em 5 grupos diferentes e determinando o tempo de 30 minutos para a realização da experiência, na qual os alunos explicaram e discutiram sobre o que ocorreu durante o experimento.

4. Resultados

Sobre a realização dos experimentos, o mesmo ocorreu por meio de exposição dos grupos. No total foram 02 grupos, isto é, uma experiência para cada grupo. Além disso, foi necessário que todos os estudantes observassem todos os experimentos para entender, com a prática, o conteúdo. Os experimentos foram realizados por meio do processo de eletrização por atrito para demonstrar as forças de atração e repulsão.

Experiência 1 Canudo e papel

Eletrização por atrito

Fonte do autor

Os materiais que foram utilizados nessa experiência: 1 canudo, uma lã e 1 folha de papel. Essa teve como propósito observar a relação entre dois corpos eletrizados por atrito. Por isso, o passo a passo para a elaboração do experimento foi tranquila, somente foi atritado o canudo com a lã e posteriormente em seguida foi aproximado o canudo, que estava carregado negativamente, para perto do papel que foi cortado em tamanho pequeno utilizando uma tesoura, as folhinhas, muito leves, são atraídas pelo canudo.

A respeito dessa experiência a maior parte dos discentes compreenderam que quando dois corpos são atritados entre eles um dos corpos perde elétrons para o outro assim um ficou eletrizado positivamente porque perdeu elétrons e outro eletrizado negativamente porque ganhou elétrons.

Experiência 2 – Bexiga e lata de refrigerante

Cabo de guerra

Fonte do autor

A respeito dessa experiência os estudantes utilizaram duas bexigas e uma lata de refrigerante e realizaram o cabo de guerra com esses materiais. O intuito foi verificar quem venceria a competição usando o balão após o atrito para atrair a lata de refrigerante. A estratégia utilizada para fazer a experiência foi colocar a lata de refrigerante equidistante entre os dois estudantes, eles precisavam atritar as bexigas com o cabelo seco e limpo, a seguir, colocar a bexiga para perto da lata e refrigerante, venceu o estudante que chegou na linha que foi marcada por meio do processo de

eletrização por indução. A maioria dos discentes após a experiência conseguiram compreender que o processo de eletrização foi por indução, ou seja, os alunos induziram as cargas elétricas da lata de refrigerante, que oposta a bexiga faz ela se movimentar até o ponto demarcado.

Foi possível observar, que as experiências realizadas potencializaram o conhecimento e a aprendizagem dos discentes e a interação entre os mesmos. Contudo, compete ao docente, quando possível, elaborar atividades que estimulem o interesse dos estudantes.

5. Considerações Finais

O presente artigo tem por objetivo a possibilidade da inserção da Modelagem Matemática com a intenção de desenvolver possíveis atividades de serem trabalhadas no âmbito escolar por meio da interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Matemática.

Observa-se que os conhecimentos matemáticos podem ser um dos motivos das dificuldades de os estudantes não conseguirem fazerem problemas da disciplina de Física.

Geralmente, a teoria no ensino dessas disciplinas é apresentado e posteriormente, deseja-se que o discente a utiliza-se sem se preocupar em ensinar-lhe todas as particularidades e os elementos necessários que fazem parte da construção do conhecimento de pensar e compreender

Perante o contexto em que o ensino de Física acontece ancorado em uma didática tradicional, em muitos casos, desprovida de qualquer reflexão sobre os conteúdos e análise de fenômenos do mundo real, esta pesquisa surge do anseio e necessidade de uma nova metodologia. Assim, a partir do texto de Burak (1992) perceberam-se potencialidades da Modelagem Matemática aplicada à educação que podem completar as lacunas existentes no ensino de Física. Esta metodologia alia: o interesse dos discentes em estudar temáticas de sua vivência (contextualização); reflexão permanente e postura científica por colocar os alunos no centro do processo educativo; possibilidade de trabalhar com experimentação, inclusive abordando os

conteúdos de forma próxima daquela em que foram concebidos; liberdade de estudar e usar tecnologias como ferramentas pedagógicas, podendo proporcionar aos alunos um entendimento crítico e científico dos avanços tecnológicos; interdisciplinaridade entre a física e a matemática e, dependendo da temática utilizada, com inúmeras outras ciências; e valorização da linguagem matemática como sintetizadora dos conhecimentos físicos.

Observa-se que os conhecimentos matemáticos podem ser um dos motivos das dificuldades de os estudantes não conseguirem fazerem problemas da disciplina de Física.

Nesse contexto, o trabalho interdisciplinar entre Matemática e Física conseguiria proporcionar uma boa aplicação dos conhecimentos matemáticos obtidos pelos estudantes. Dessa forma, entende-se que a Matemática tem uma função fundamental no trabalho interdisciplinar, colaborando com os cálculos matemáticos fundamentais nos conceitos teóricos e na solução de problemas.

Referências Bibliográficas

BISCONSINI, Vilma Rinaldi, MARTENS, Adan Santos, OLIVEIRA, Wellington Piveta :**modelagem matemática como possibilidade de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental**. X ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática, 2016. Anais Disponível em: <http://www.sbembrasil.org.br>

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria dos métodos**. Porto: Porto Editora, 1994.

BURAK, D. Modelagem Matemática e a Sala de Aula. In: **ENCONTRO PARANAENSE DE MODELAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, 1., 2004, Londrina. Anais... Londrina: UEL, 2004. p. 1-10. CD-ROM

BURAK, D. **Uma perspectiva de modelagem matemática para o ensino e a aprendizagem da matemática**. In: BRANDT, C. F.; BURAK, D.; (Orgs.). **Modelagem**

Matemática: uma perspectiva para a Educação Básica. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2010, cap. 1. p. 15-38.

BURAK, Dionísio; ARAGÃO, Rosália Maria Ribeiro de. **A modelagem matemática e relações com a aprendizagem significativa.** 1ª ed. Curitiba, PR: CVR, 2012.

FAZENDA, I. C. A. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia?** São Paulo: Loyola, 1996.

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. **Investigação em educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos.** Campinas: Autores Associados, 2012.

FRANCHI, R.H.O.L. **Uma proposta curricular para cursos de Engenharia utilizando Modelagem Matemática e Informática.** 2002. Tese(Doutorado em Educação Matemática) – Instituto de Geociências e Ciências exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro,2002

JAPIASSÚ, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber.** Rio de Janeiro: Imago, 1976.

MARTENS, A.S.; BISCONSINI, V.R.; OLIVEIRA, W.P. **Modelagem matemática em atividades nos anos iniciais do ensino fundamental.** XIII Encontro Paranaense de Educação Matemática, 2015. Anais... Disponível em: <http://sites.uepg.br/XIIIEMPREM/anais/>. Acesso em: 18 fev. 2016.

PARANÁ, D. **Física volume 3: eletricidade.** 4. ed. São Paulo: Ática,1995.

RAMALHO, F.; Ferrano, N.; Soares, P. **Os fundamentos da física 3.** 7. ed. São Paulo: Moderna, 1999.

VILLAS, Bôas, Newton. **Tópicos de Física: volume 3** / Gualter José Biscuola, Ricardo Helou Doca, Newton Villas Bôas, – 18. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2012. p. 14.